

Appendix 3: Ergänzende Informationen zu den Eigenschaften und dem Gesundheitsverhalten der Teilnehmenden (n = 655)

	Anzahl (n)	Prozent (%)
Absicht zur Steigerung der körperlichen Aktivität (n = 643)		
Ja	456	70,9
Nein	187	29,1
Was hindert Sie daran, sich jeden Tag gesund zu ernähren? (Mehrfachnennungen möglich; n = 655)		
Zeitmangel	387	59,1
Kosten für gesunde Lebensmittel sind mir zu hoch	189	28,9
Ich mag lieber ungesunde Lebensmittel	109	16,6
Ich kenne mich mit gesunder Ernährung nicht aus	65	9,9
Ich ernähre mich bereits gesund	158	24,1
keine Angabe	47	7,2
Bluthochdruck (n = 652)		
Ja	36	5,5
Nein	588	90,2
Ich weiß es nicht	28	4,3
Welche Medikamente nehmen Sie regelmäßig ein? (Mehrfachnennungen möglich; n = 655)		
Schmerzmittel	95	14,5
Antidepressiva	45	6,9
Schlafmittel	15	2,3
Schilddrüsenmedikamente	36	5,5
Blutdruckmedikamente oder Medikamente gegen Rhythmusstörungen	20	3,1
Antihistaminika bei allergischen Reaktionen	16	2,4
Kortikosteroide / Cortison	8	1,2
Beta-2-Sympathomimetika/ Anticholinergika bei Asthma oder COPD	7	1,1
Diuretika / "Wassertabletten"	1	0,2
Antibabypille	137	20,9
sonstige	67	10,2
keine Angabe	344	52,5